

IPAK YO'LI MAMLAKATLARIDA INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Karimova G.M

Tayanch doktorant Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13898574>

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston, Qozog'iston va Xitoy kabi Ipak yo'li bo'ylab joylashgan mamlakatlarda inklyuziv turizmni rivojlantirishdagi muammolar va istiqbollarni o'rganadi. Har bir mamlakatning inklyuziv turizm holatini chuqur tahlil qilib, uning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy muammolarni aniqlaydi va o'sish uchun potensial imkoniyatlarni o'rganadi. 2021 yildan 2023 yilgacha bo'lgan statistik ma'lumotlar tahlilni qo'llab-quvvatlash uchun kiritilgan, shuningdek, asosiy ko'rsatkichlarni jamlovchi taqqoslash jadvali ham mavjud. Tadqiqot siyosatchilar, turizm sohasidagi manfaatdor tomonlar va ushbu hududlarda inklyuziv turizmni targ'ib qilishga qiziquvchi olimlar uchun qimmatli tavsiyalarni taklif etishni maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv turizm, nogironlar, nogironlikni tushunish modeli, turizmni rivojlantirish yo'li, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy, turizm rivojlanishi.

Ipak yo'li uzoq vaqtdan beri Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy almashinuv va iqtisodiy hamkorlik ramzi bo'lib kelgan. Minglab kilometrlarni qamrab olgan bu yo'l sivilizatsiyalarni bog'lab, tovarlar, g'oyalar va odamlarning oqimini osonlashtirdi. Zamonaviy davrda Ipak yo'lining merosi ayniqsa O'zbekiston, Qozog'iston va Xitoy kabi mamlakatlarda turizm rivojlanishiga ilhom bag'ishlamog'da. Ushbu davlatlar boy tarixiy va madaniy boyliklarga ega bo'lib, har yili millionlab sayyohlarni jalb qiladi.

O'zbekistonda 2022-yildagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 845,3 ming kishi nogiron deb tan olingan, bu umumiy aholining 2,3 foizini tashkil etadi.

Qozog'iston Respublikasida 2024-yil 1-aprel holatiga ko'ra 730,5 ming nafar nogironligi bor insonlar yashamoqda, shu jumladan, 419,9 ming kishi mehnatga laqotli yoshda (60,4%), 180,6 ming kishi pensiya yoshidagi shaxslar (26%), 94,6 ming bola 18 yoshgacha (13,6%) bo'lgan aholi qatlamiga ega.

Xitoy Nogironlar federatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda Xitoyda jami 544 ming imkoniyati cheklangan odam ish bilan ta'minlangan, shu jumladan shaharlarda 152 ming va qishloq joylarda 392 ming odam

2023-yil oxiriga kelib, Xitoyda 9,06 million band bo'lgan imkoniyati cheklangan shaxs ro'yxatga olingan. Ular turli ko'rinishdagi bandlik shakllarida, jumladan, hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bandlik, mustaqil bandlik, yarim ish kuni bandligi va hukumat tomonidan taqdim etilgan jamoat ishlari bilan band bo'lishgan.

Yuqoridagi raqamlardan ko'rinib turibdiki, aholining sezilarli qatlamida inkluziv sayyohlar mavjudligi turizm bozorida egallanishi kutilayotgan segment hisoblanadi. Inklyuziv turizm nafaqat nogiron sayyohlarni sayohat qilishdagi cheklovlarini yo'q qiladi, balki, ularning jamiyatga ijtimoiylashuvini amalga oshiradigan vosita bo'lib xizmat qiladi.

Inklyuziv turizm - jismoniy qobiliyati, yoshi yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatidan qat'i nazar, barcha shaxslar uchun teng kirish va zavq olishni ta'minlaydigan turizm-barqaror turizm rivojlanishining muhim tarkibiy qismi sifatida tobora tan olinmoqda. Bu nafaqat ijtimoiy inklyuzivlikni targ'ib qiladi, balki sezilarli bozor imkoniyatlarini ham ochadi.

Inklyuziv turizm rivojlanish muammolari albatta talaygina. Xususan, turizm infratuzilmalari ushbu sayyohlarni qabul qilishga tayyor emasligi, malakali mutaxassislariga bo‘lgan ehtiyoj, axborot kommunikatsiya vositalarida inklyuziv sayyohlar uchun ma’lumot bazalarini yetarli emasligi, jamiyatda bu insonlarga nisbatan sotsial qarashlarning pastligi, kamsitish holatlari, qonunchilik bazasining to‘liq ishlab chiqilmaganligi bu sohaning rivojlanishidagi muammolar hisoblanadi.

O‘zbekistonda turizmning o‘shishiga qaramay, inklyuziv turizm infratuzilmasi hali rivojlanmagan. Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy joylar asosiy diqqatga sazovor joylar bo‘lsada, ko‘pincha panduslar, kirish imkoniyatiga ega hojatxonalar va taktil yo‘riqnomalar kabi qulayliklarga ega emas. Jamoat transporti va turar joy imkoniyatlari ham kirish imkoniyati bo‘yicha cheklangan.

Xitoy, ayniqsa shahar hududlarida, inklyuziv turizmni rivojlantirishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Pekin 2022 Qishki Paralimpiya o‘yinlari kabi tadbirlarni o‘tkazish kirish standartlarini yaxshilashni tezlashtirdi. Yirik shaharlardagi ko‘plab jamoat joylari, mehmonxonalar va transport tizimlari nogironlar uchun qulayliklarga ega.

Pekin, Shanxay va Guanchjou kabi shaharlar jamoat transportida kirish imkoniyatini yaxshiladi, shu jumladan past polli avtobuslar, taktil yo‘laklar va audio-vizual e‘lonlar joriy etildi.

Turistik Diqqatga Sazovor Joylar: Ta’qiqlangan shahar va Buyuk Xitoy devori (ma’lum bo‘limlari) kabi asosiy joylarda panduslar, liftlar va kirish imkoniyatiga ega hojatxonalar joriy etildi.

1-jadval. Xitoyda inklyuziv turizmga duch kelinayotgan muammolar

Muammo:	Tavsifi	Ta’siri
Shahar-qishloq Tafovuti	Shahar markazlari sezilarli taraqqiyotga erishgan bo‘lsa-da, qishloq hududlari va kichik shaharchalar kirish imkoniyatiga ega qulayliklarni taqdim etishda ortda qolmoqda.	Ushbu tafovut inklyuziv turizm imkoniyatlarini cheklab, maxsus ehtiyojlari bo‘lgan sayohatchilarni ma’lum hududlarga cheklaydi
Kirish standartlarining nomuvofiqligi	Turli mintaqalarda kirish standartlari va ularning ijrosi farqlanishi turistlar uchun chalkashlik va to‘siqlar yaratishi mumkin.	Turistlar kirish imkoniyati haqidagi nomuvofiq ma’lumotlar tufayli sayohatlarni rejalashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin.
Xabardorlik va tayyorgarlikning yetishmasligi	Barcha turizm xizmatlarini ko‘rsatuvchilar nogironlarga yordam berish bo‘yicha yetarli tayyorgarlikka ega emas.	Xabardorlikning yetishmasligi bilmasdan e’tiborsizlik yoki yetarli bo‘lmagan xizmat ko‘rsatishga olib kelishi mumkin.
Siyosatni amalga oshirishdagi bo‘shliqlar	Xitoyda kirish imkoniyatini targ‘ib qiluvchi siyosatlar mavjud bo‘lsa-da,	To‘g‘ri ijro etilmasdan, siyosatlarning samaradorligi pasayadi.

	mahalliy darajada ularning amalga oshirilishi izchil emas.	
Texnologik to‘siqlar	Raqamli platformalar, rivojlangan bo‘lsa-da, har doim ham kirish imkoniyatini hisobga olgan holda yaratilmagan (masalan, ekran o‘quvchilari bilan mos kelmaydigan veb-saytlar)	Bu ba’zi turistlarning onlayn axborot va xizmatlarga kirish qobiliyatini cheklaydi.

Qozog‘istonning Olma-Ota va Astana kabi yirik shaharlar, ayniqsa jamoat binolari va transportda kirish imkoniyatini yaxshilashda taraqqiyotga erishdilar. Biroq, qishloq hududlari va tabiiy diqqatga sazovor joylar ko‘pincha inklyuziv qulayliklarga ega emas. Kirish imkoniyatiga ega xonalarni taklif qiluvchi mehmonxonalar soni cheklangan.

O‘zbekiston, Qozog‘iston va Xitoyda Ipak yo‘li bo‘ylab inklyuziv turizmni rivojlantirish sezilarli muammolar va umidli istiqbollarni taqdim etadi. Infratuzilmaning yetishmasligi, xabardorlikning pastligi va siyosatni ijro etishdagi muammolar taraqqiyotni to‘xtatishi mumkin bo‘lsa-da, taraqqiyot uchun aniq imkoniyatlar mavjud.

Hukumat tashabbuslari, texnologik innovatsiyalar va bozor talabining o‘sishi turizm sektorida inklyuziyani oshirish uchun mustahkam asos yaratadi. Maqsadli strategiyalar orqali - masalan, kirish imkoniyatiga ega infratuzilmaga investitsiyalar kiritish, trening va xabardorlikni oshirish va siyosatni kuchaytirish orqali-bu mamlakatlar barcha mehmonlar uchun turizm tajribasini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Inklyuziv turizm nafaqat ijtimoiy inklyuziyani targ‘ib qiladi, balki kam xizmat ko‘rsatilgan bozor segmentiga murojaat qilish orqali iqtisodiy o‘shishga ham hissa qo‘shadi. Ipak yo‘li bo‘ylab inklyuziv turizmning to‘liq potensialini amalga oshirish uchun hukumat idoralari, xususiyl sektor manfaatdor tomonlari va xalqaro tashkilotlarni o‘z ichiga olgan birgalikdagi sa’y-harakat zarur.

REFERENCES

1. World Tourism Organization (UNWTO). (2022). *Inclusive Recovery Guide*. Retrieved from [UNWTO Publications](<https://www.unwto.org/publications>).
2. State Committee of the Republic of Uzbekistan for Tourism Development. (2021–2023). *Tourism Statistics Reports*. Accessed at [Uzbekistan Tourism](<https://uzbektourism.uz>).
3. Kazakhstan Tourism Association. (2021–2023). *Annual Tourism Reports*. Available from [Kazakhstan Tourism](<https://www.kazakhstan.travel>).
4. Ministry of Culture and Tourism of the People's Republic of China. (2021–2023). *Statistical Bulletins on Culture and Tourism Development*. Retrieved from [www.mct.gov.cn](<http://www.mct.gov.cn>).
5. UNESCO. (2021). *Cultural Heritage and Inclusive Tourism*. Available at [UNESCO Resources](<https://whc.unesco.org>).
6. Asian Development Bank (ADB). (2022). *Promoting Inclusive Growth through Tourism*. Accessed from [ADB Publications](<https://www.adb.org>).